

XODIMLARNING AXBOROT XAVFSIZLIGI BO'YICHA BILIM VA KO'NIKMALARINI OSHIRISH

Qayimov Maxsud

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273014>

Annotatsiya. Ish muhitida xavfsizlik har qanday kompaniya uchun eng muhim jihatlardan biridir. Afsuski, ko'plab tashkilotlar o'z tizimlari va ma'lumotlarini himoya qila oladigan xavfsizlik tizimlari, texnologiyalari va dasturiy ta'minot mahsulotlarini ishlab chiqish va o'rnatishga e'tibor qaratmoqda. Biroq, xodimlar uchun xavfsizlik treninglar ham xavfsiz va xavfsiz ish muhitini yaratishning asosiy omilidir. Ushbu maqolada biz nima uchun xodimlarni xavfsizlik bo'yicha o'qitish xavfsizlik tizimlarini ishlab chiqish kabi muhimligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlari: kiberxavfsizlik, xodimlar, trening, kiberhujum, dasturlar, axborot xavfsizligi, xavfsizlik qoidalari, tashkilot, kompaniya.

Kiberxavfsizlik bo'yicha muntazam treninglar xodimlar uchun kiberhujumlardan himoyalaniş uchun juda muhimdir.

Elektron ta'lim kurslari, resurslar va moslashtirilgan dasturlar kabi usullarning aralashmasidan foydalanish xodimlarni kiberxavfsizlik bo'yicha samarali o'qitishi mumkin.

Mashg'ulotlarni doimiy ravishda takrorlash, o'yinlashtirish va intervalgacha o'rganish usullaridan foydalanish xodimlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha trening samaradorligini oshirishi mumkin.

Kompaniyadagi har bir hodim axborot va tizimlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xodimlarni xavfsizlik bo'yicha o'rgatish ularga axborot xavfsizligi nimaligini tushunishga yordam beradi va qanday harakatlar va qarorlar kompaniyani potensial tahdidlardan himoya qilishga yordam beradi. Kompaniyalar uchun eng keng tarqalgan tahdidlar – kiberhujumlar, ma'lumotlarni o'g'irlash va fishing hujumlari. Xavfsizlik bo'yicha treninglar xodimlarga qanday harakatlar ma'lumotlar sizib chiqishi yoki xavfsizlik buzilishiga olib kelishi mumkinligini va ulardan qanday qochish kerakligini tushunishga yordam beradi.

Bundan tashqari, xavfsizlik bo'yicha treninglar hodimlarga axborot xavfsizligi muhimligini va uning kompaniya va uning mijozlariga ta'sirini tushunishga yordam beradi. Misol uchun, agar kompaniya o'z mijozlarining maxfiy ma'lumotlarini saqlasa, bu ma'lumotlarning sizib chiqishi kompaniya obro'siga jiddiy putur yetkazishi va huquqiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Xodimlarning kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorligini oshirish ma'lumotlarning buzilishi xavfini kamaytirish, GDPR kabi qoidalarga rioya qilishni ta'minlash va tashkilotlarning umumiy xavfsizlik holatini yaxshilash kabi ko'plab afzalliklarni beradi.

Xabardorlikning oshishi xodimlarga shubhali harakatlarni tezda aniqlash va xabar berish imkonini berish orqali kiberxavfsizlikning umumiy tahdidlarini yumshatishda muhim rol o'ynaydi. Yaxshi ma'lumotga ega ishchi kuchi bilan hodisalarga javob berish vaqtlari sezilarli darajada yaxshilanadi, bu xavfsizlik hodisalarini tez va samarali tarzda yumshatish imkonini beradi.

Tashkilotda xavfsizlik madaniyatini oshirish GDPR tamoyillariga mos keladigan ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik uchun umumiy mas'uliyatni yaratadi. GDPRga rioya qilish nafaqat qimmatga tushadigan jarimalardan qochishga yordam beradi, balki nozik

ma'lumotlarni himoya qilish va mijozlar ishonchini saqlash majburiyatini ham namoyish etadi.

Xavfsizlik qoidalarini o'rganish, shuningdek, xodimlarga xavflarni tahlil qilish va axborot xavfsizligi bo'yicha qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, axborot boshqaradigan va uni qayta ishlash va saqlash bo'yicha qarorlar qabul qiladigan xodimlar uchun juda muhimdir. Trening ularga ma'lumotni qayta ishlashda qanday xavflar paydo bo'lishi mumkinligini, ushbu xavflarni qanday baholashni va ushbu xavflarni kamaytirish bo'yicha qarorlar qabul qilishni tushunish imkononi beradi.

Kiberxavfsizlik bo'yicha trening komponentlari tashkilotingizning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan elektron ta'lim kurslari, xodimlarni xabardor qilish resurslari va moslashtirilgan o'quv dasturlari kabi turli xil ta'lim vositalari va usullarini o'z ichiga oladi.

Elektron ta'lim kurslari chuqur va interaktiv ta'limni ta'minlovchi moslashuvchan va kengaytiriladigan o'quv yechimlarini taklif qiladi. Ushbu onlayn kurslarga istalgan vaqtda va istalgan joyda kirish mumkin, bu xodimga o'z tezligida o'qish imkonini beradi. Elektron ta'lim an'anaviy sinfda o'qitishga tejamkor alternativ bo'lib, jismoniy shaxslar va tashkilotlar uchun vaqt va pulni tejaydi.

O'quv jarayoni kiberxavfsizlikning doimiy o'zgarib turadigan manzarasi bo'yicha jozibali, dolzarb tarkib bilan boyitilgan bo'lib, sohadagi so'nggi tendentsiyalar va yutuqlardan xabardor bo'lishni ta'minlaydi.

Moslashtirilgan o'quv dasturlari tashkilotning noyob ehtiyojlarini qondirish, muayyan zaifliklarni bartaraf etish va umumiy xavfsizlik holatini yaxshilash uchun mo'ljallangan. Ushbu dasturlar ko'pincha real dunyo kiberhujumlarini taqlid qilish va trening samaradorligini baholash uchun maqsadli kirish testlarini o'z ichiga oladi.

Kiber barqarorlikni yaxshilash uchun ehtiyojlarni har tomonlama baholashni o'rganish lozim. Bu joriy xavfsizlik choralari tahlil qilish, mumkin bo'lgan kamchiliklarni aniqlash va ishchi kuchidagi tajribani baholashni o'z ichiga oladi.

Yaxshilash uchun aniq yo'nalishlar aniqlangach, amalga oshirish bosqichi boshlanadi. Ushbu bosqich zaif tomonlarni bartaraf etishga va mustahkam xavfsizlik amaliyotlarini ta'minlash uchun o'quv dasturini takomillashtirishga qaratilgan.

Kiberxavfsizlik bo'yicha treningni takomillashtirish quyidagi samarali strategiyalarni amalga oshirishni talab qiladi:

- Doimiy takrorlash
- Gamifikatsiya
- Fazoviy ta'lim texnikasi
- xodimlar o'z bilimlarini doimiy ravishda saqlab qolishlari va qo'llashlarini ta'minlash.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, xavfsizlik qoidalariga o'rgatish himoya tizimlari, texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va o'rnatishdan kam emas. Xodimlar kompaniyaning birinchi himoya chizig'i bo'lib, kompaniya ma'lumotlari va tizimlarini potensial tahdidlardan qanday himoya qilishni bilishlari kerak.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Ganiev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. –T.: “Fan va texnologiya”, 2016.
2. Ganiev S.K., Ganiev A.A., Xudoyqulov Z.T. Kiberxavfsizlik asoslari. O‘quv qo‘llanma. –T.: “Aloqachi”, 2020.
3. <https://www.dataguard.com/blog/cyber-security-awareness-training-for-employees/>
4. <https://www.offbox.uz/uz/post/xodimlarni-xavfsizlik-bo-yicha-o-rgatish-xavfsizlik-tizimlarini-ishlab-chiqish-kabi-muhimdir>